

Arquitectura hospitalaria y flexibilidad temporal: Reflexiones desde el Hospital Santiago Oriente

Hans Hemmer Droguett¹

¹ Arquitecto. Subdirección de Operaciones. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Resumen

El crecimiento progresivo de la demanda asistencial y la incorporación de nuevas normativas y programas clínicos han obligado a los hospitales públicos a adaptarse de manera continua a requerimientos cambiantes. Este artículo propone una reflexión, desde la experiencia del Hospital Santiago Oriente, sobre la arquitectura hospitalaria entendida como una estructura con dimensión temporal, llamada a responder tanto a necesidades inmediatas como a procesos de transformación a largo plazo.

A partir del análisis del origen del recinto, de su crecimiento reciente y de la experiencia vivida durante la pandemia por COVID-19, se examinan los desafíos de diseñar y construir en un hospital en funcionamiento, el valor de la flexibilidad espacial y técnica, y el rol silencioso pero decisivo de la arquitectura en la continuidad del cuidado en salud.

PALABRAS CLAVE: **Arquitectura hospitalaria; Flexibilidad; Infraestructura sanitaria; Hospitales públicos; Pandemia COVID-19.**

Abstract

The progressive growth in healthcare demand, together with the incorporation of new regulations and clinical programs, has compelled public hospitals to continuously adapt to changing requirements. Drawing on the experience of Hospital Santiago Oriente, this article offers a reflective perspective on hospital architecture understood as a structure with a temporal dimension, called upon to respond both to immediate needs and to long-term processes of transformation.

Based on an analysis of the facility's origins, its recent expansion, and the experience during the COVID-19 pandemic, the article examines the challenges of designing and building within a functioning hospital, the value of spatial and technical flexibility, and the silent yet decisive role of architecture in ensuring continuity of healthcare delivery.

KEYWORDS: **Hospital architecture; Flexibility; Healthcare infrastructure; Public hospitals; COVID-19 pandemic.**

Introducción

Desde hace ya un tiempo, y de manera progresiva, el Hospital Santiago Oriente ha debido generar nuevos espacios físicos para responder a una creciente demanda de atención clínica. A ello se suma la creación de nuevas unidades, servicios y departamentos, ya sea por la ampliación de la cartera de prestaciones o por la incorporación de exigencias normativas recientes —como la Ley Mila, la Ley Karin, el Hospital de Día, entre otras—. Estas transformaciones, muchas veces urgentes, tensionan de forma permanente la infraestructura existente y obligan a repensar el modo en que los hospitales públicos crecen y se adaptan.

En este contexto, la arquitectura hospitalaria puede entenderse como una respuesta que va más allá de lo técnico y del programa médico-arquitectónico inmediato, configurándose como un proceso continuo, influido por el paso del tiempo, la incertidumbre y las transformaciones constantes.

El presente artículo ofrece una reflexión basada en la experiencia concreta del Hospital Santiago Oriente, con el propósito de poner en valor la flexibilidad y la capacidad de adaptación como criterios centrales en el diseño y la gestión de la infraestructura sanitaria.

El hospital como proyecto con dimensión temporal

El Hospital Santiago Oriente entró en funcionamiento en el año 2002. Su materialización fue el resultado de un largo proceso previo que incluyó estudios de pre-inversión, elaboración del Programa Médico Arquitectónico (PMA), anteproyectos, licitaciones de especialidades, desarrollo del proyecto de arquitectura, obtención de permisos, tramitaciones municipales, decisiones políticas y estudios de demanda, entre otros. Considerando estas etapas, podría afirmarse que el proyecto comenzó cerca de treinta años antes de su puesta en marcha, en un contexto sanitario muy distinto al actual.

Aquella realidad previa estaba marcada por otros

requerimientos técnicos, diferentes perfiles epidemiológicos, distintas expectativas de la población y una forma diversa de comprender la salud pública. Diseñar un hospital de esta envergadura implica, por tanto, asumir que toda solución arquitectónica se apoya en el “estado del arte” disponible en un momento histórico determinado, pero que inevitablemente será puesta a prueba por el paso del tiempo.

De allí que un proyecto hospitalario deba incorporar explícitamente una dimensión temporal: cómo absorberá cambios futuros, de qué manera se adaptará a nuevas demandas y cuál será su grado de flexibilidad funcional, espacial y técnica.¹ La vida útil de un hospital público depende, en este sentido, de múltiples variables, entre ellas la calidad constructiva, la capacidad de adaptación del diseño, la inversión en mantenimiento preventivo y correctivo, la actualización tecnológica y la posibilidad real de financiar ampliaciones, refacciones o incluso demoliciones parciales.

Hospitales que se transforman: aprendizajes desde la experiencia

La historia hospitalaria ofrece ejemplos elocuentes de transformación y adaptación. El ex Hospital San José, concebido originalmente como lazareto a mediados del siglo XIX, evolucionó posteriormente hacia hospital, luego hospital base de la comuna de Independencia y, finalmente, hacia un centro cultural que hoy alberga diversas actividades artísticas. Este recorrido invita a preguntarse si somos capaces de proyectar la vida de nuestros hospitales más allá de horizontes habituales, como el año 2050, o incluso pensar su destino en escalas temporales mayores.

El antiguo Hospital del Salvador, reconocido a nivel internacional, constituye otro ejemplo relevante. A lo largo de décadas ha logrado mantener estándares razonables de calidad y un funcionamiento flexible frente a los requerimientos clínicos cambiantes, albergando instituciones como el Instituto Nacional del Tórax y el Instituto de Neurocirugía.

En el ámbito privado, el Hospital Clínico de la

Pontificia Universidad Católica de Chile ha experimentado múltiples modificaciones, ampliaciones y modernizaciones desde la década de 1970 —o incluso antes—, siempre dentro de la misma manzana urbana y sin interrumpir la atención clínica. Estos casos evidencian que la flexibilidad constituye una condición esencial para la sostenibilidad de la infraestructura sanitaria, más que un atributo accidental.

Crecimiento, urgencia y ausencia de un plan maestro

En el caso del Hospital Santiago Oriente, la creación de nuevos espacios clínicos y administrativos ha estado marcada, en muchas ocasiones, por la urgencia. Esta condición ha dificultado la posibilidad de planificar con una mirada de largo plazo y de consolidar un plan maestro que ordene y dé coherencia al crecimiento del recinto.

Si bien en los últimos años han existido instancias de análisis a nivel ministerial y del Servicio de Salud Metropolitano Oriente orientadas a abordar brechas y proyecciones de crecimiento, estos procesos suelen ser extensos y complejos, con una elevada carga administrativa, a veces excediendo los ciclos políticos. No obstante, en dichos planes comienza a manifestarse una visión de largo plazo para la creación de nuevos espacios, reconociendo la necesidad de un ordenamiento global del conjunto hospitalario.

Diseñar y construir en un hospital activo

Diseñar y construir en un recinto hospitalario en funcionamiento supone un desafío mayor. Cada intervención debe encontrar un delicado equilibrio entre funcionalidad, flexibilidad, seguridad, eficiencia y sensibilidad estética. A ello se suma la frecuente restricción de espacios disponibles: los terrenos hospitalarios suelen estar consolidados, y las ampliaciones deben realizarse en áreas adyacentes a unidades críticas o de alta circulación.

Esta condición obliga a desplegar procesos creativos que consideren tanto la superficie a ocupar como el impacto de la obra en el quehacer coti-

diano del hospital. Al mismo tiempo, resulta fundamental respetar las características preexistentes del recinto, armonizando lo nuevo con lo construido, de modo que cada intervención contribuya a preservar la identidad institucional.

Desde el punto de vista operativo, cada nuevo espacio debe construirse con el hospital en pleno funcionamiento, minimizando interferencias con la atención clínica y administrativa, y respondiendo tanto al PMA vigente como a escenarios futuros.

La pandemia como prueba de flexibilidad

La pandemia por COVID-19 representó una prueba extrema para el Hospital Santiago Oriente. Fue necesario realizar numerosas adecuaciones espaciales y funcionales: creación de una urgencia respiratoria, habilitación de zonas de espera aisladas para familiares, aumento de camas críticas, implementación de una nueva Unidad de Cuidados Intensivos, reorganización de flujos y ascensores, instalación de contenedores y carpas, y refuerzo de las redes de gases clínicos, entre muchas otras medidas.

Algunas de estas adaptaciones se mantienen hasta hoy, aun después de superada la etapa más crítica de la pandemia. El hospital puso a prueba su capacidad de adecuación, su estructura física, su esquema de circulaciones y la robustez de sus instalaciones. En este contexto, la arquitectura demostró su capacidad de ser dúctil y adaptable, permitiendo responder a exigencias urgentes sin colapsar el sistema.²

Llenos, vacíos y decisiones arquitectónicas

El hospital presenta una disposición particularmente interesante de llenos y vacíos, configurando patios, espacios vegetales entre volúmenes y galerías-pasillos que articulan los bordes construidos. Estos espacios mejoran la iluminación y generan áreas más acogedoras, y al mismo tiempo cumplen funciones técnicas relevantes, como la conducción de aguas lluvias, la instalación de matrices sanitarias y eléctricas, o la incorporación de cajas de escaleras y ductos.

Una parte significativa de los nuevos espacios administrativos se ha emplazado en estos vacíos, aprovechando las circulaciones existentes y las redes de instalaciones. Asimismo, decisiones como la eliminación de la doble altura del hall de acceso principal, mediante la incorporación de una estructura metálica, permitieron ganar superficie útil para oficinas antes inexistentes.

Estas intervenciones, aunque a veces invisibles para el usuario, reflejan la complejidad de equilibrar necesidades funcionales inmediatas con una visión de conjunto que evite soluciones rápidas pero regresivas, como la ocupación de salas de hospitalización para fines administrativos.

Arquitectura y sentido

Si bien el diseño hospitalario se apoya en aspectos racionales —normativa, programa, estructura y requisitos sanitarios—, el proceso creativo del arquitecto suele estar motivado también por dimensiones más sensibles: la forma, la luz, la sombra, la transparencia, los recorridos y las transiciones espaciales. Estas búsquedas, muchas veces silenciosas, rara vez ocupan un lugar protagónico una vez que el espacio entra en funcionamiento.

En el hospital, la arquitectura tiende a replegarse. Cuando la solución funciona, lo que se valida son los aspectos clínicos y operativos, mientras que la arquitectura queda “fuera de cámara”, cumpliendo su rol de soporte invisible del cuidado.

Conclusión

La experiencia del Hospital Santiago Oriente muestra que la arquitectura hospitalaria debe comprenderse como un sistema abierto, sometido a transformaciones constantes, más que como una estructura fija y rígida. La pandemia evidenció la importancia de la flexibilidad espacial y técnica, así como la necesidad de pensar los hospitales desde una lógica de largo plazo, capaz de anticipar el cambio y de sostener, incluso en contextos de crisis, la continuidad y dignidad del cuidado en salud.

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Hospitals and health facilities: planning for resilience. Disponible en: <https://www.who.int/teams/primary-health-care/health-systems-resilience>

2. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hospitales seguros frente a desastres: reducción del riesgo, protección de la vida. Disponible en: <https://www.paho.org/es/emergencias-salud/hospitales-seguros>

